

NAVRO'ZGULDOSHLAR (PRIMULACEAE) OILASINING ASOSIY TURKUM VA TURLARI. TARQALISHI VA AHAMIYATI

Odiljonova Dilshodaxon Jasurbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504594>

Annotatsiya: Ushbu tezisdan Navro'zguldoshlar (Primulaceae) oilasining turkum va turlari hamda ularning vegetativ organlari (poya, barg, ildiz) va generativ organlar (gul, meva, urug')i tuzilishi hamda molekulyar filogenetika, taksonomiya va evolyutsiya va biogeografiyasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: tur, turkum, barg, poya, gul, urug', filogenetika, evolutsiya, biografiya.

Synopsis: In this thesis, you will get information about the structure of vegetative organs (stem, leaf, root) and generative organs (flower, fruit, seed) and molecular phylogenetics, taxonomy, evolution and biogeography of the genus and species of the Primulaceae family.

Key words: species, genus, leaf, stem, flower, seed, phylogenetics, evolution, biography.

Аннотация: В этой дипломной работе вы получите информацию о строении вегетативных органов (стебель, лист, корень) и генеративных органов (цветок, плод, семя), а также молекулярной филогенетике, таксономии, эволюции и биогеографии рода и видов Primulaceae.

Ключевые слова: вид, род, лист, стебель, цветок, семя, филогенетика, эволюция, биография.

Navro'zguldoshlar (Primulaceae) oila a'zolari, asosan, ko'plab o'simlik turlarini o'z ichiga oladi va bu oila dunyoning turli burchaklarida uchraydi. Oila o'zining o'ziga xos tuzilishi va biologik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Navro'zguldoshlar oila a'zolarining vegetativ organlari. Poyasi odatda gorizontaal yoki vertikal bo'lib, ba'zan buta yoki o't o'laroq o'sadi. Ko'plab turlarda poyalar qisqa, bo'yi bo'lib, ba'zan qattiq yoki ildizsimon shaklda bo'lishi mumkin. Barglar oddiy, o'zgaruvchan va nozik bo'lib, ko'plab navro'zguldoshlar turli xil barg tuzilishiga ega. Barglar to'rtburchak shaklida yoki uzunchoq bo'lishi mumkin. Barglarning tuzilishi o'simlikning yashash joyi va ekotizimi bilan bog'liq. Navro'zguldoshlar o'zining ildiz tizimi bilan ham ajralib turadi. Ildizlar ko'plab hollarda yupqa va tarmoqlanib boradi. Ko'plab navro'zguldoshlar o'z ildizlari orqali suvni va ozuqa moddalari bilan o'zlashtiradi.

Navro'zguldoshlar oila a'zolarining generativ organlari. Generativ organlaridan eng muhimlaridan biri gullari simmetrik bo'lib, odatda rangli va bezakli bo'ladi. Gullar ko'pincha shartli qo'rqinchli bo'ladi, ya'ni ular faqat ma'lum sharoitda ko'rinadi. Gul tuzilishi odatda 5 ta asosan tepalik va barglardan iborat bo'ladi. Mevalari asosan kapsula yoki ba'zan gulli mevalar ko'rinishida bo'ladi. Meva shakli o'simlikning turiga va ekotizimiga qarab farqlanadi. Urug'lari, odatda, kichik bo'lib, yirik urug'li navro'zguldoshlar ham mavjud. Ular ko'pincha havoda yoki suvda tarqaladi.

Navro'zguldoshlar o'zi 22 turkumga bo'linadi va dunyoda 2800 dan ortiq turga ega. Oila, asosan, tropik va subtropik hududlarda keng tarqalgan bo'lib, o'zida o'simliklarning kichik butalaridan tortib, katta ko'chatgacha bo'lgan turdagi o'simliklarni o'z ichiga oladi. Navro'zguldoshlar (primulaceae) oilasining asosiy vakillari o't va yarim buta gulli o'simliklar

hisoblanadi. Shu jumladan bog'lardagi manzarali va yovvoyi holda o'suvchi gulli o'simliklardir. Ko'pchilik turlari ko'p yillik hisoblansada, qizil pimpernel bir yillik o't o'simlik hisoblanadi. O'zbekiston hududida ham navro'zguldoshlarning ayrim turlari uchraydi.

Navro'zguldoshlar oilasida ko'plab turkumlar mavjud. Asosiy turkumlarga quyidagilar kiradi: Navro'zgul (Primula): Eng keng tarqalgan va mashhur navro'zguldoshlar o'z ichiga bu turkumni oladi. Ushbu turkumda ko'plab turlar mavjud bo'lib, ular ayniqsa gullari bilan mashhur. Primula turkumiga mansub Oddiy navro'zgul (Primula vulgaris) turi. Bu tur o'zining sariq yoki oq gullari bilan tanilgan eng keng tarqalgan turdir. U Yevropada keng tarqalgan va bog'larda ko'pincha uchraydi. Shu turkumga tegishli yana bir tur Tishli navro'zgul (Primula denticulata) turidir. Bu tur yirik, qizil yoki pushti gullari bilan ajralib turadi. Odatda toshloq joylarda uchraydi. Lysimachia turkumiga mansub Pul navro'zguli (Lysimachia nummularia) (Pul navro'zguli): Ushbu tur asosan bargli o'simlik sifatida tanilgan bo'lib, gullari kichik va sariq rangda.

Navro'zguldoshlar oilasining molekulyar filogenetikasi asosan turli genetik markerlar (masalan, ribosomal RNK va plastid DNK) asosida o'rganiladi. Bu oila ichidagi turli turlar va podturlar o'rtasidagi evolyutsion aloqalarni aniqlashda yordam beradi. Molekulyar filogenetika o'simliklarning taksonomik klassifikatsiyasini aniqlash va tuzilmalarni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Navro'zguldoshlar oilasining taksonomiyasi asosan morfologik xususiyatlarga, jumladan gul va meva tuzilishiga, poyaning shakliga va ildiz tizimiga asoslangan. Evolyutsion nuqtai nazardan, oila o'zgarishlar jarayonida bir necha marta yangi turlarni rivojlantirgan va bu turlar atrof-muhitga moslashgan. Bu oila o'zining genetik xilma-xilligi bilan tanilgan.

Navro'zguldoshlar oilasining biogeografiyasi o'z hududidagi o'zgaruvchan ekologik sharoitlarga moslashishni ko'rsatadi. Ularning ko'plab turlari tropik va subtropik mintaqalarda o'sadi. O'zbekiston hududida navro'zguldoshlarning ba'zi turlari uchraydi, lekin ko'plab turlar asosan tropik hududlarda keng tarqalgan.

Umuman olganda, Navro'zguldoshlar o'zi o'ziga xos tuzilishi, genetik xususiyatlari va ekologik moslashuvchanligi bilan biologiya va ekologiya sohasida qiziqarli va muhim o'simliklar guruhidir.

References:

1. "The Families and Genera of Vascular Plants" (Kubitzki, K., & Huber, P., 2013) INashr: Springer-Verlag
2. "Botany for Gardeners" (Moore, R., 2012) Nashr: Timber Press
3. "Flora of North America" (Flora of North America Editorial Committee, 1993) Nashr: Oxford University Press
4. "The Biology of Vascular Plants" (Raven, P. H., Evert, R. F., & Eichhorn, S. E., 2005) Nashr: W. H. Freeman
5. "Plant Systematics: A Phylogenetic Approach" (Soltis, D. E., Soltis, P. S., & Doyle, J. J., 2005) Nashr: Sinauer Associates
6. "Flora of Pakistan" (Ali, S. I., & Qaiser, M., 1986–2020) Nashr: University of Karachi Press
7. "Principles of Plant Systematics" (Heywood, V. H., 1978) Nashr: Oxford University Press
8. "Plant Evolutionary Biology" (Jones, S. H., & Stebbins, G. L., 2003) Nashr: Academic Press.